

ЎЗБЕКИСТОНДА МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ СОҲАСИ РИВОЖИНИНГ МУАММОЛАРИ

Ибрагимова Матлуба

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
“Мультипликация” мутахассилиги магистранти

Аннотация: Мазкур мақола Ўзбекистонда мультипликация санъатининг бугунги ривожига ҳақида ҳақида гап кетади. Мультипликация санъати ҳақида гап кетар экан, унинг ривожланишидаги муаммолар ва уни ҳал этиш масалаларига ютафсил сўз юритилади.

Калит сўзлар: мультипликация, анимация, кадр, технология, конвенция, глобаллашув.

Аннотация: Данная статья посвящена современному развитию искусства умножения в Узбекистане. Что касается искусства умножения, то подробно обсуждаются проблемы его развития и решения.

Ключевые слова: умножение, анимация, кадр, технология, условность, глобализация.

Abstract: This article is about the current development of the art of multiplication in Uzbekistan. When it comes to the art of multiplication, the problems of its development and its solution are discussed in detail.

Key words: multiplication, animation, frame, technology, convention, globalization.

Бугунги глобаллашув жараёни кўриб туришимизки, Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтмади. Замон нафасига мостлашув барча соҳаларни қамраб олди. Айниқса тасвирий санъат соҳасида. Албатта, шарқ ва ғарб анъаналирининг синтезлашиши, тасвирнинг ифода ва ғоявий ечимларида янгича қарашлар зарур ва албатта даркор. Бироқ, бу анъаналарни ўзликни унутиш, миллий қадриятларни йиғиштириб қўйиш дегани эмас. Айниқса шоу-бизнес, кино

оламида. Кино, мультипликацион анимациялар, давр муаммолари, камчиликлари, замоннинг долзарб масалаларини етказишнинг энг актуал йўлларида бири ҳисобланади. Шу ўринда айтиш керакки бугун фақат ёш болалар учун эмас балки, ҳаёт фалсафасини дақиқаларда томошабинга етказиб бера оладиган қисқа метражли анимацион мультфильмларига талаб ва қизиқишлар катта. Бугун замон шиддатлашган. Бугун инсоният, табиат, илм-фан тобора тездашиб бормоқда. Айниқса ғар мамлакатларида бу соҳа анча олдинлаб кетти дейиш мумкин.

Мамлакатимизда мультипликация санъатини ортда қолган дея олмаймиз. Хозирги ўзбек мультипликацияларида замонавий технологиялар ютуқларини кузатмоқдамиз. Мамлакатимизда деярли барча соҳа дунё андозаларига эшик очмоқда. Тажрибаларни амалга оширмоқда. Бироқ, янгича ғоявий, фалсафий руҳдаги фильмлар йўқ. Мавзулар ҳамон такрорланмоқда. Сўнги беш йилликда яратилаётган мультипликацион фильмларда ғарб анимацияларидан кўчирмакашликларга ҳам дуч келмоқдамиз. Бу муаммоларнинг сабаби нимада? Ахир тарихда мустақилликдан олдинги ва кейинги даврларда ушбу ҳудудда яратилган мультипликацион фильмлар ҳалқаро танловларда эътироф этилган. Ана шундай мувафаққиятли фильмлардан бири режиссёр Н.Тўлахўжаев ва рассом С.Алибековнинг америкалик фантаст ёзувчи Рэй Бредберининг ҳикояси асосида яратилган “Ёқимли ёмғир ёғади” (1984) фильмидир. Фильм мультипликацион усулда яратилган бўлса-да, мавзу жиҳатидан катта ёшдаги томошабинлар учун мўлжалланган. Асарда санокли персонажлар иштирок этади.

Мазкур фильм Лейпциг халқаро кинофестивалида бош соврин “Олтин кабутар” ва Испаниянинг Бильбао шаҳрида ўтказилган кинофестивалда “Кумуш микельди” совринларига муносиб кўрилди. М.Маҳмудовнинг англиялик ёзувчи Оскар Уайльднинг “Бахтли шаҳзода” номли ҳикоясини танлайди. Раҳмдил Ҳайкал ҳақидаги ушбу фильми учун режиссёр М.Маҳмудов Ўзбекистон кино арбоблари уюшмасининг Грифон мукофоти (1993) муносиб кўрилди. Кейинчалик М.Маҳмудов рассом М.Қорабоев билан

Г.Х.Андерсеннинг “Булбул” (1999) эртагини экранлаштирди. Ижодкор мазкур эртак асосида сценарий ёзиб, унинг сюжети ўзбек томошабинига мослаштиради. Ушбу фильм 1999 йил Москвада ўтказилган болалар анимацион киноси Халқаро фестивалининг “Энг меҳрибон фильм” номинациясига сазовор бўлиб, бош соврин “Олтин балиқча” билан тақдирланди².

Ана шундай юксак чўққиларга эришган санъат нега бугун болаларни жалб эта олмаяпти? Бунга сабаб кадрларнинг етишмаслигимизми? Биргина Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтида бир йилда камида 30 га яқин “Мультипликация” мутахассислигини тамомлаган талабалар битирмоқдалар. Балки бу соҳада замонавий, сўнги русумдаги технологияларнинг етишмаслигидир. Куни-кеча ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда айнан мана шу соҳада фаолият юритиб келаётган мутахассис билан бўлган суҳбатда, соҳа ривожига ҳақида гап кетганида “...агар мамлакатимизда бу соҳага етарлича маблағ ажратилганида, керакли, сўнги русумдаги технологиялар олиб келинганда, сценарий яралишидан то тайёр фильмни бадиий кенгаш жараёнларидан ўтиш тартиблари бир-оз соддалашганида ва бу йўналишда соҳа вакиллари жалб қилинишига алоҳида эътибор қаратилмаётган” ини, юртимизда мультипликация соҳасининг камчиликлари ва ривожланмаётганлигининг асосий омилларидан бири сифатида кўрсатди. “Нега болалар ғарб мультфильмларини кўпроқ яхши кўришади? чунки улар болаларча фикрлаб, улар хохлаган нарсани намоиш этишади. Биз болаларча фикрласакда уларни амалга ошира олмаймиз. Моддий техник базамиз етишмайди ёки тазйиқларга учраймиз³” дея ўз фикрида давом этди соҳа мутахассиси.

Бу йўналишдаги яна бир эътиборга молик муаммолардан бири бу-Ўзбек мультфильмларида нафақат Миллий балки, замон қаҳрамонларининг йўқлигидир. Санъат соҳасида биз қайта ва қайта миллий сўзига мурожаат этаверамиз нега? Миллий қадриятлар, анъана ва қарашлар ўзлигимиз,

²Н.ҲАЙДАРОВА, ЎЗБЕК АНИМАЦИЯ САНЪАТИ. <https://jahonadabivoti.uz/>

³ <https://xs.uz/uzkr/>

минталитетимизни ушлаб туриши керак назаримда. Айниқса глобаллашув жараёни натижасида кадриятлардан йироқлашаётган ёшларимиз, эртаимиз эгалари учун. Бунда тарихий қахрамонлар, миллий эпос, афсона ва ривоятларга оид қисқа метражли фильмларни яратиш мақсадга мувофиқ бўларди. Бутун дунёда бадиий меросни ўрганиш, сақлаши ва келажак авлодга етказишга доир масалалар актуаллигича қолмоқда. БМТ қошидаги умумжаҳон маданий бойликларни сақлаш Кенгаши негизида фаолият юритувчи Юнеско ташкилоти томонидан қабул қилинган меъёрий ҳужжатларда бу борадаги халқаро ҳуқуқий нормалар асослаб берилган. Номоддий маданий меросни асрашга қаратилган халқаро конвенсиянинг 2008 йилда Ўзбекистон Парламенти томонидан тасдиқланган қилиниб, давлат дастурининг амалиётга тадбиқ этилиши миллий санъат турлари ва фольклорга оид бой меросимизни ҳар томонлама яхлит ва ялпи ўрганишга кенг йўл очди.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев айтганидек, “ҳозирги глобаллашув даврда тижорат воситасига айланган “оммавий маданият” шоу бизнесининг салбий таъсири тобора кучайиб бораётган мураккаб замонда ҳар қандай миллий маданиятнинг булоғи бўлган миллий санъатга эътибор ва қизиқиш, афсуски сусайиб бораётгани ҳам сир эмас”. Шундай экан, асрлар давомида шаклланган бадиий анъаналаримизни ҳар томонлама жиддий ва чуқур ўрганишни замоннинг ўзи тақозо этмоқда. Демакки бугунги кунда болажонлар учун яратилаётган миллий мультфильмларнинг яралишида, миллий қарашларни замонавий руҳда тақдим этилиши, кўзланган мақсадга босилган илдам қадам бўлар эди деб бемалол айта оламиз.

Фойдаланилагн адабиётлар:

1. [//jahonadabiyoti.uz/](http://jahonadabiyoti.uz/)
2. <https://xs.uz/uzkr/>